
ДВА ОБЛИКА ЛЕНИНА: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР И ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР

*Шевченко Владимир Николаевич –
д.филос.н., профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ, г.н.с. института фило-
софии РАН*

Аннотация. В статье обсуждается вопрос о двух политических обликах Ленина – не только как профессионального революционера, но и как реформатора. Основное внимание автор уделяет анализу сложного про-

цесса трансформации политических установок Ленина после Октября 1917 года - от полной уверенности в 1919 году в том, что «только несколько месяцев отделяют нас от победы над капиталистами во всем мире» до идеи (1921) «о возможности для России строить социализм "в одиночку" даже при существовании капиталистического окружения». Подробно изложена суть пересмотра Лениным основной методологической установки, когда «революция» возводилась в ранг божественного события. В новой послереволюционной ситуации необходимо научиться понимать, в каких условиях следует действовать с революционных позиций, а в каких – с реформистских. В статье подчёркивается, что идея гражданского мира стала для Ленина ключевой во всей политике НЭПа. Рассмотрены дискуссионные вопросы о причинах отказа от политики НЭПа в конце 20- годов прошлого века. В заключении в статье отмечается как теоретическая, так и практически-политическая актуальность идей НЭПа, которая подтверждается всей практикой строительства социализма с китайской спецификой.

Ключевые слова. Социализм, революция, реформа, гражданский мир крестьянство, буржуазия, НЭП, кооперация, социализм с китайской спецификой.

THE TWO POLITICAL FACILITIES OF LENIN: A PROFESSIONAL REVOLUTIONARY AND A GREAT REFORMER

*Shevchenko Vladimir Nikolaevich,
D.Sc.in Philosophy, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Insti-
tute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Chief Researcher*

Annotation. The two forms of Lenin's political activity as a professional revolutionary and as a reformer is discussed in the paper. The author focuses on the analysis of the complex process of transforming Lenin's political setting after October 1917 - from a full confidence in 1919 that "only a few months separate us from the victory over capitalists around the world" to the idea (1921) "about the possibility for Russia to build socialism "alone" even with the existence of a capitalist environment. " The essence of Lenin's revision of the main methodological setting is described in detail when the "revolution" was elevated to the rank of something divine. In the new post-revolutionary situation, it is necessary to learn to understand under what conditions it is necessary to act from revolutionary positions, and in which - from reformist ones. The idea of civil peace has become for Lenin a key one in the entire policy of NEP is argued in the paper. The author also considers controversial issues

regarding the reasons for rejecting the policy of NEP in the late 20s of the last century. The conclusion emphasizes both theoretical and practical-political relevance of the ideas of NEP, which is confirmed by the whole practice of building socialism with Chinese characteristics.

Keywords. Socialism, revolution, reform, civil world, peasantry, bourgeoisie, NEP, cooperation, socialism with Chinese characteristics.

DOI: 10.5281/zenodo.3757955

Введение

Ленин по праву считается самым выдающимся политическим и государственным деятелем XX века не только Российского государства, но и всего мира. Ленин как личность по своим масштабам просто необъятен. Он навсегда принадлежит российской и мировой истории и потому всю его творческую и политическую деятельность необходимо рассматривать именно в этом контексте.

Два принципиально различных периода выделяются в его жизни. Первый период – это период профессиональной революционной деятельности, когда он ставит перед собой цель революционного преобразование старого, отжившего мира. И он достигает своей цели. Ленин в Октябре 1917 года становится во главе Советского государства рабочих и крестьян.

Второй период в жизни Ленина, весьма непродолжительный по времени, но очень насыщенный и в теоретическом, и в практическом отношениях, наступает после Октября 1917 года, когда перед Лениным возникают совершенно новые, неизвестные классическому марксизму задачи, связанные с построением первого в мире социалистического общества. Если представить себе масштабы и результаты деятельности Ленина в этот период, то его следует признать не просто реформатором, а великим реформатором. Эти два периода в жизни Ленина раскрывают перед нами два лика, два политических образа Ленина - революционный и реформаторский - в их единстве и неразрывной связи.

Литература о революционной деятельности Ленина практически необозрима. Путь Ленина к власти, как стали говорить сегодня некоторые авторы, по-прежнему вызывает огромный интерес не только у историков, но, прежде всего, у левых политических движений самых различных ориентаций. Миллионы людей во всём мире остаются верными социализму как мечте, идее и цели революционного преобразования капиталистической действительности.

Образ Ленина как реформатора, о чём и пойдёт речь в настоящей статье, остаётся всё ещё, столетие спустя, даже более сложным и противоречивым, нежели образ Ленина как профессионального революционера. «Сама революция, подчёркивал Ленин, - в своём развитии всегда создаёт исключительно сложную обстановку. Ибо революция, настоящая, глубокая, «народная», по выражению Маркса, революция есть невероятно сложный и мучительный процесс умирания старого и рожде~~ния~~ но-

вого общественного строя, уклада жизни десятков миллионов людей» [15]. Переход от решения задачи взятия власти к задаче удержания власти требует принципиально нового взгляда на соотношение революционных и реформаторских способов изменения общественных отношений в стране, конкретных действий партии и государственных органов власти, идеологической работы в массах.

По-прежнему не утихают дискуссии и споры об исторической судьбе НЭПа, всего теоретического наследия и политических практик послеоктябрьского Ленина. Этот путь от нэповской России к России социалистической, который наметил Ленин, вводя политику НЭПа, являлся ли реалистичным в тех конкретно-исторических условиях или обстоятельства оказались сильнее намерений? Правильное понимание НЭПа сегодня весьма актуально для всех не-западных стран, стремящихся к социальному освобождению, к социализму. И сегодня в марксистской литературе по этому самому важному, ключевому вопросу социалистического движения нет единства во взглядах. Главную роль в современной интерпретации НЭПа играет китайский опыт, на наш взгляд, опыт успешной реализации нэповских идей, о чем мы поговорим в конце статьи.

Ленин: трудный путь перехода к реформаторской установке

После завоевания партией большевиков государственной власти в России во взглядах Ленина происходят значительные перемены, когда перед Лениным, ставшего во главе Советского государства, возникают задачи, - в каком направлении и с помощью каких общественных сил и материальных средств двигаться к той цели, во имя которой осуществлялась Великая Октябрьская социалистическая революция. И если до завоевания политической власти Ленин стоит на позициях революционного марксизма, то после её завоевания Ленин становится не менее великим реформатором, который в ходе постоянных поисков, совершения ошибок, их признания и преодоления открывает реально возможный путь к построению социалистического общества в постреволюционной России.

Сразу после Октябрьской революции Ленин и практически все руководство большевистской партии придерживалось той версии, что успешное строительство социализма возможно в стране только при помощи более развитых стран Запада, в которых должна произойти социалистическая революция. Ленин не один раз говорил об этом. С тех пор и по сегодняшний день Ленина постоянно обвиняют в стремлении раздуть пожар мировой социалистической революции. Известно, однако, что в Европе и после Октября продолжалась империалистическая война, которая приводила к бессмысленным жертвам миллионов людей. Поэтому стремление к социалистическому переустройству старого мира было огромным и вполне естественным не только у рабочего класса, но и во всем левом движении.

Да, действительно Ленин в период 1917-1921 года был убеждён, что возглавлен-

ная им Октябрьская революция была лишь началом, за которым следует революция мировая, охватывающая, прежде всего, передовые страны Европы. В марте 1918 года Ленин говорит, что «мы ещё только подходим к мучительному периоду начала социалистических революций. Это факт. Мы не знаем, никто не знает, может быть, — это вполне возможно, — она победит через несколько недель, даже через несколько дней» [14].

В апреле 1919 года, в самый разгар гражданской войны, Ленин сохраняет свой оптимизм: «Мы обещали, что начинаем революцию, которая станет мировой — и она началась, и она теперь так прочно стоит, что международное наше положение блестяще, <...> что теперь только несколько месяцев отделяют нас от победы над капиталистами во всем мире» [10]. А в июле 1919 г.: " недалёк день, когда вся Европа соединится в единую Советскую республику, которая уничтожит господство капиталистов во всем мире" [13].

Уверенность в скором приходе мировой революции у Ленина постепенно исчезает. Ленин в июле 1921 года в докладе на III конгрессе Коминтерна говорит о том, что «развитие международной революции, которую мы предсказывали, идёт вперёд. Но это поступательное движение не такое прямолинейное, как мы ожидали. С первого взгляда ясно, что в других капиталистических странах, после заключения мира, как бы плох он ни был, вызвать революцию не удалось" [5]. В 1921 года началась стабилизация капитализма, хотя окончательно надежды на революцию в Европе были оставлены после поражения революций в Германии и Болгарии осенью 1923 года.

Молодое советское государство с 1918 по 1921 год, когда шла гражданская война, целиком во власти военного коммунизма. Основные принципы военного коммунизма - социализация средств и орудий производства, уничтожение частно-торгового производства, сведение к нулю денежной системы, замена торговли государственным распределением продуктов, централизованное планирование, охватывающее все без исключения области хозяйственной деятельности, при котором происходит полное уничтожение любых организационных форм промышленного и торгового частного капитала.

Крестьянство составляло в то время 80 процентов населения страны. Оно никуда не делось и в условиях гражданской войны. Военный коммунизм имел определённое оправдание в глазах крестьянства, но после окончания войны против политики военного коммунизма начались массовые выступления крестьян, крупные восстания. Росло недовольство рабочих в городах.

К тому же стало очевидным, что молодой Советской республике на реальную помощь с Запада рассчитывать не приходится. А построить социализм без помощи более развитых государств невозможно, как считало тогда руководство партии, ввиду отсутствия материальных предпосылок. Теоретический тупик привёл к растерянности в рядах партии - что же дальше делать и не напрасна ли была Октябрьская револю-

ция.

В такой тревожной ситуации происходит пересмотр Лениным основной методологической установки. «Для настоящего революционера самой большой опасностью, — может быть, даже единственной опасностью, — является преувеличение революционности, забвение граней и условий уместного и успешного применения революционных приёмов. Настоящие революционеры на этом больше всего ломали себе шею, когда начинали писать «революцию» с большой буквы, возводить «революцию» в нечто почти божественное, терять голову, терять способность самым хладнокровным и трезвым образом соображать, взвешивать, проверять, в какой момент, при каких обстоятельствах, в какой области действия надо уметь действовать по-революционному и в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой области действия надо уметь перейти к действию реформистскому. Настоящие революционеры погибли (в смысле не внешнего поражения, а внутреннего провала их дела) лишь в том случае, — но погибли наверняка в том случае, — если потеряют трезвость и вздумают, будто «великая, победоносная, мировая» революция обязательно все и всякие задачи при всяких обстоятельствах во всех областях действия может и должна решать по-революционному» [8, с. 223].

От идеи о невозможности построить социализм в одной России без торжества мировой социалистической революции Ленин приходит к идее о возможности для России строить социализм "в одиночку" даже при существовании капиталистического окружения, хотя об окончательной победе социализма в одной стране нельзя утверждать при сохранении враждебного капиталистического окружения.

В последний период жизни Ленина его отношение к мировой революции с наибольшей ясностью и определённой было выражено в речи на IX Всероссийском съезде советов (декабрь 1921 г.): «Первой заповедью нашей политики <...> это - быть начеку, помнить, что мы окружены людьми, классами, правительствами, которые открыто выражают величайшую ненависть к нам. Надо помнить, что от всякого нашествия мы *всегда на волоске*. Мы все сделаем, что только в наших силах, чтобы это бедствие предупредить. <...> А дорога наша — верная, ибо это — дорога, к которой рано или поздно неминуемо придут и остальные страны. По этой верной дороге мы начали идти. Надо только детально взвешивать каждый малейший шаг, учитывать все свои малейшие ошибки, и тогда мы добьёмся своего на этом пути» [6, с. 296, 312]. Эта мысль Ленина, как и многие другие, высказанные на Съезде, уже содержала в себе идею построения социализма в одной стране. Но в то время идеи Ленина опережали господствующие настроения в партии. Идеи Ленина были в полной мере осознаны партией позднее - в 1924 году, уже после его кончины.

Ленин о новых теоретических ориентирах партии

Ленинская идея НЭПа выводит страну и партию из тупика, хотя Ленин высоко

оценивал при всех его тяжёлых последствиях опыт военного коммунизма.¹ НЭП вводил товарное обращение, денежную систему, куплю и продажу, снова призвал к жизни огромный частный сектор в виде крестьянского хозяйства и частных промышленных и торговых предприятий. НЭП означал определённое отступление как обратное движение из тупика до поворота на новую дорогу, но он не означал восстановления капиталистического строя, хотя на восстановление капиталистического сектора постоянно указывал сам Ленин. По убеждению Бухарина, "НЭП вовсе не есть сплошное отступление и что развитие НЭПа, развитие рабочего класса и деревни вовсе не есть попятный ход красного пролетарского рака. Мы можем сказать наоборот, что и мы наступаем на рельсах новой экономической политики" [3, с. 34].

Допуская, что капиталистические державы дадут России "передышку", Ленин ставит вопрос, сможет ли страна строить и достроить социализм? В статье «О кооперации» Ленин перечисляет основные, самые важные условия, которые существуют в наличии:

Первое условие: государственная власть в России находится в руках рабочего класса, ни с кем власть не разделяющего.

Второе условие: земля и подавляющая часть важнейших средств производства социализирована, принадлежит рабочему государству, а это значит, что государственные предприятия являются предприятиями "последовательно-социалистического типа".

Третье условие: в России оказался осуществлённым союз пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян и в этом союзе пролетариату "обеспечена" роль руководителя крестьян.

Четвёртое условие: строительство кооперации. Но это условие требует некоторых объяснений.

Кооперация даёт возможность перехода к новым порядкам путём простым, лёгким и доступным для крестьянства. «Одно дело фантазировать насчёт всяких рабочих объединений для построения социализма, другое дело научиться практически строить этот социализм так, чтобы *всякий* мелкий крестьянин мог участвовать в этом построении. <...> Чтобы достигнуть через НЭП участия в кооперации поголовно всего населения -- требуется целая историческая эпоха. Мы можем пройти на хороший конец эту эпоху в одно-два десятилетия. При условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве. <...> Мы вправе сказать, что простой рост кооперации для нас тождествен с ростом социализма, и вместе с этим мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на соци-

¹ На IX Всероссийском съезде Советов Ленин, отмечая, что военный коммунизм не мог решить задач экономического характера, тем не менее сказал: прошлый опыт «был великолепен, высок, величественен, имел всемирное значение» [6, с. 309].

ализм. Эта коренная перемена состоит в том, что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т. п. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную «культурную» работу» [9]. Ленин заметно меняет своё отношение к народникам (В. П. Воронцов, Н. Ф. Даниэльсон и др.) и целый ряд идей берет у них, творчески переосмыслив.²

В своём последнем публичном выступлении в ноябре 1922 года на заседании Пленума Моссовета Ленин с полной уверенностью говорит об окончательной победе НЭПа: «Мы перешли к самой сердцевине будничных вопросов, и в этом состоит громадное завоевание. Социализм уже теперь не есть вопрос отдалённого будущего, или какой-либо отвлечённой картины, или какой-либо иконы. <...> Мы социализм протащили в повседневную жизнь и тут должны разобраться. Вот что составляет задачу нашего дня, вот что составляет задачу нашей эпохи. <...> все мы вместе решим эту задачу во что бы то ни стало, так что из России нэповской будет Россия социалистическая. <...> Поэтому НЭП продолжает быть главным, очередным, всеисчерпывающим лозунгом сегодняшнего дня» [12].

Второе главное теоретическое открытие Ленина сформулировано в его небольшой статье «О нашей революции (по поводу записок Н. Суханова)». Ленин несколькими фразами внёс существенное дополнение в развитие представления Маркса о путях перехода от капитализма к социализму.

Известно, что Маркс сформулировал условия, при которых возможен приход пролетариата к власти. Этому предшествует долгое развитие производительных сил, централизация капиталистического производства, обобществление труда, рост пролетариата, его объединение. После таких преобразований может произойти революция в Англии, Америке, Германии. Ленин говорит: это не есть универсальный закон мирового развития. Октябрьская революция наглядно показала, что возможен и другой путь. Пролетариат, точнее говоря, его партия, может стать у власти при отсутствии необходимых материально-экономических и культурных предпосылок. Ленин говорит об изменениях в порядке чередования фаз революции. Почему нельзя взять власть, а потом доделывать экономические и культурные предпосылки нового строя. Правда, Ленин не делает здесь всех выводов по поводу того, какие сложнейшие проблемы, неведомые классическому марксизму, здесь возникают. Но в этом суть всей проблемы, как мы увидим в дальнейшем. Итак, теперь согласно марксистской теории, развитой далее Лениным, существует два вида перехода к социализму.

Ситуация, сложившаяся в 1920-е годы в партии и стране, может быть охарактеризована в виде двух альтернатив.

² См подробнее [21].

Оппозиция в лице левых коммунистов, сегодня их называют левыми глобалистами, по-прежнему стояла на позициях мировой социалистической революции. Троцкий был главным среди них. В 1923 г. в апреле на XII съезде партии, Троцкий в своём докладе о положении в промышленности говорил о громадной опасности, созданной тем, что «мы рыночного дьявола вызвали на свет» [4, с. 310]. Боязнь этого дьявола, другими словами, НЭПа, проявилась у Троцкого в следующих словах: «Первый итог НЭПа таков: оживление есть, но пока что с убытком для нас». «Начинается эпоха роста и развития капиталистической стихии. И кто знает, не придётся ли нам в ближайшие годы каждую пядь нашей социалистической территории: т. е. каждую частицу государственного хозяйства под нашими ногами, *отстаивать зубами, когтями против центробежных тенденций частнокапиталистических сил?*» «Наши успехи на основе новой экономической политики автоматически приближают её ликвидацию, её замену *новейшей* экономической политикой, которая будет социалистической политикой» [4, с. 351, 343].

На первый взгляд, такие заявления выглядят правильными, хотя и преждевременными. Но вскоре выяснилось, что с точки зрения оппозиции основу настоящего социализма составляет все тот же военный коммунизм, лишь переименованный под нужды борьбы с политикой НЭПа. НЭП, разрушая эту систему, меняет тем самым, по их мнению, социалистический характер военного коммунизма. Поэтому нужно разрушать систему военного коммунизма, а совершенствовать её. Троцкий, Пятаков, Преображенский и их единомышленники имели в виду образование некоего аппарата планирования, который все будет учитывать, всем давать директивы, все двигать в согласии с поставленной целью - направить развитие производительных сил по "социалистическому каналу". Партия отвечала Троцкому, что при НЭПе планирование не может иметь такого характера, как при военном коммунизме. Но даже и в этом случае, согласно Троцкому, страну ожидает перерождение государственного строя, если не будет мировой революции. «Противоречия, — писал Троцкий, — в положении рабочего правительства в отсталой стране с подавляющим большинством крестьянского населения смогут найти своё разрешение только в международном масштабе, на арене мировой революции пролетариата. <...> Победоносный пролетариат должен будет сознательно стремиться к тому, чтобы русская революция стала прологом революции мировой» [20]. Троцкий пишет, что эти мысли, высказанные им ещё в 1905 году, находят полное подтверждение в 1922 году.

Официальное признание нового взгляда на строительство социализма "в одной стране" впервые выражено в резолюции, принятой XIV конференцией РКП(б), проходившей 27-29 апреля 1925 г. «Вообще победа социализма (не в смысле окончательной победы) безусловно возможна в одной стране» [16, с. 390]. Позднее, на XIV съезде партии эта резолюция была объявлена одним из важнейших документов в истории большевистской партии. «Съезд считает, что борьба за победу социалисти-

ческого строительства в СССР является основной задачей нашей партии» [16, с. 428].

По неизведанному пути: развитие ленинских идей в 1924-1926 гг.

Время со второй половины 1924 года и до середины 1926 года можно назвать временем наивысших достижений партии в проведении НЭПа – новой экономической политики. Идёт интенсивное развитие ленинских идей - от общих теоретических положений к конкретным практикам.

В поведении сторонников НЭПа происходят очень большие изменения. Они становятся убеждёнными реформистами. Руководство партии все время напоминало, что нужно следовать последним заветам Ленина - "двигаться вперёд неизмеримо, бесконечно медленнее, чем мы мечтали" [11, с. 78], "перестать нервничать, кричать, суесться" [11, с. 91], твёрдо усвоить, что теперь «на место этого (революционного) подхода, плана, метода, системы действий ставим (ещё не «поставили», а все ещё только «ставим» и не вполне это осознали) совершенно иной, типа реформистского» [8, с. 222].

Главными выразителями и защитниками нэповской политики Ленина были Бухарин, Рыков, Дзержинский.

Бухарин неоднократно говорил о том, что колхоз не есть столбовая дорога к социализму. Такого же убеждения держались многие руководители партии. Интересно отметить, что на первом месте стояло кооперирование, а затем коллективизация, которая не считалась главной линией социалистического преобразования крестьянского хозяйства. В статье в журнале "Большевик", настаивая на первостепенном значении именно кооперации, Бухарин писал: «Совершенно не нужно смущаться тем, что в кооперации дело начинается не с производства, а с обращения. Логика вещей обязательно приведёт к тому, что вслед за кооперированием в области обращения неизменно будет идти разными путями и кооперирование производственное» [2]. Чтобы успешно строить социализм в деревне, нужно прочно опираться, в первую очередь, на исторический опыт хозяйствования, как об этом говорил Ленин, на то, что близко и понятно крестьянину. Сегодня мы сказали бы – опираться на историческую Традицию.

Ещё одно теоретически важное суждение было сделано Лениным при разработке основных положений НЭПа. "В нашей Советской Республике социальный строй основан на сотрудничестве двух классов: рабочих и крестьян, к которому теперь допущены на известных условиях и "нэпманы", т. е. буржуазия" [7].

Идея Ленина заключалась в том, что возможно и необходимо использование прежнего «врага» для строительства социализма, и тогда меняется коренным образом отношение партии к классовой борьбе. Важно не преднамеренно обострять её, а решать острые вопросы не административными, а экономическими методами.

Позиция Бухарина в этом вопросе становится особенно ясной из его речи на XIV съезде партии. Критикуя книгу Зиновьева о ленинизме, Бухарин отметил: «Если бы вы стали там искать такие принципиально важные места, <...> как перемена лозунга гражданской войны на лозунг гражданского мира, вы там этого не найдёте. Товарищ Ленин говорил, что тот смешон или ещё хуже, кто не понимает, что в нашу эпоху лозунг гражданской войны сменяется лозунгом гражданского мира. А это важнейшая вещь для понимания всей тактики нашей партии» [3, с. 67]. Кстати, с таким подходом был согласен и Сталин, который в целом поддерживал эти идеи и тоже проводил их в жизнь. Это видно из его доклада активу Московской организации РКП(б) «К итогам работ XIV конференции РКП (б) в мае 1925 года». Это доклад интересен тем, что Сталин последний раз включил его в сборник «Вопросы ленинизма» в 9 издание в 1933 году.

«Некоторые товарищи, - говорил тогда Сталин, - исходя из факта дифференциации деревни, приходят к выводу, что основная задача партии – это разжечь классовую борьбу в деревне. Это, товарищи, неверно. Это - пустая болтовня. Не в этом теперь наша главная задача. Это перепевы старых меньшевистских песен из старой меньшевистской энциклопедии.

Главное теперь вовсе не в том, чтобы разжечь классовую борьбу в деревне. Главное теперь состоит в том, чтобы сплотить середняков вокруг пролетариата, завоевать их вновь. <...> сомкнуться с основной массой крестьянства, поднять её материальный и культурный уровень и двинуться вперёд вместе с этой основной массой по пути к социализму. <...> Надо добиться того, чтобы крестьянское хозяйство было включено в общую систему советского хозяйственного развития. <...> Но как включить крестьянское хозяйство в систему хозяйственного строительства? Через кооперацию кредитную, кооперацию сельскохозяйственную, кооперацию потребительскую, кооперацию промысловую. <...> Сообразно с этим должен измениться и метод партийного руководства в деревне» [18; 19].

В стране в середине 20-х годов поднялось сильное движение в поддержку этой линии партии в среде интеллигенции, которая до этого всячески сторонилась активного участия в позитивной работе. В частности, успешно решалась проблема кулака. Уходят в прошлое кулаки мироеды дореволюционного времени. Левая оппозиция все время пытается крепкого середняка, зажиточного крестьянина, ведущего своё хозяйство без применения наёмного труда, выдать за кулака. Бухарин выдвинул тезис об обогащении, он говорил о том, что нужно создать такие условия, чтобы крепкий, состоятельный хозяин не боялся вкладывать деньги в своё хозяйство, пользоваться банками и кредитами. Председатель Совнаркома А. Рыков также говорил на XIV конференции РКП(б), «что значительная часть спора о «кулаке» и «хозяйственном мужике» может быть устранена, как совершенно беспредметная... <...> Административными мерами с частным капиталом мы теперь не должны бороться. Взаимоотно-

шения между государственным и частным капиталом складываются на основе экономического соревнования, конкуренции» [1]. Призывы оппозиционера Ю. Ларина вести против крепкого хозяина острую классовую борьбу, по мнению Рыкова, являются лишь повторением речей, которые в революционных кружках произносили в дореволюционное время. Ф. Э. Дзержинский участвовал в борьбе против левой оппозиции, которые вели линию на срыв политики НЭПа, резко критиковал административные формы борьбы против частной торговли и частной собственности.

НЭП оказался не просто отступлением. Он открыл дорогу к социализму, скажем, современным языком, с российской спецификой. Шёл процесс постоянного развития, обогащения и практического воплощения ленинских идей НЭПа. Но нельзя забывать, что не только левая оппозиция, но и значительная часть рядовых партийцев выступала против НЭПа. Умения дирижировать по-новому отношениями в обществе, в рамках гражданского мира, партии явно не хватало. После преждевременной смерти Дзержинского летом 1926 года нэповская линия построения социализма в обществе стала заметно ослабевать.

Отказ от политики НЭПа: основные причины

Главные причины, почему линия НЭПа в скором времени потерпела поражение, состояли в следующем.

Первая причина - это стабилизация капитализма на Западе. Все более агрессивное его отношение к Советскому Союзу, появление фашизма.

Вторая - это психология общества, вышедшего совсем недавно из кровавой гражданской войны. На добровольное примирение даже в рамках официального партийного аппарата рассчитывать особенно не приходилось. Ленин говорил много раз, что гражданская война и военный коммунизм породили стойкое представление о невозможности соединения социализма и частной собственности. И совсем чудачеством представлялась фраза Ленина о том, чтобы строить социализм руками своих врагов.

На XI съезде партии в марте 1922 года Ленин с иронией говорил: «Вопрос в том, что ответственный коммунист — и лучший, и заведомо честный, и преданный, который каторгу выносил и смерти не боялся, — торговли вести не умеет, потому что он не делец, этому не учился и не хочет учиться и не понимает, что с азов должен учиться. Он, коммунист, революционер, сделавший величайшую в мире революцию, он, на которого смотрят если не сорок пирамид, то сорок европейских стран, с надеждой на избавление от капитализма, — он должен учиться от рядового приказчика, который бегал в лабаз десять лет, который это дело знает, а он, ответственный коммунист и преданный революционер, не только этого не знает, но даже не знает и того, что этого не знает... У нас 18 наркоматов, из них не менее 15-ти — никуда негодны, — найти везде хороших наркомов нельзя...» [11, с. 82, 114-115].

Третья и главная причина. Социалистический сектор в экономическом плане был недостаточно развит, чтобы вести успешную, чисто экономическую борьбу с родившимся и стремительно набиравшим силу капиталистическим сектором. Отсюда и выростала опасность внутреннего перерождения советского строя и возрастание на этом фоне роли административного фактора.

Для успешного строительства социализма нужны концессии, кредиты, встраивание в международную торговлю, а точнее, в международное разделение труда, что грозило в идеологическом смысле утратой веры в необходимость радикального преобразования капиталистических отношений как на Западе, так и советском обществе.

На выбранном пути можно было рассчитывать только на медленное движение вперёд, поскольку реальный ход строительства социализма зависел от скорости накопления основного капитала. В этой ситуации левая оппозиция меняет свою тактику. Она стала доказывать, что если нужно быстро создать современную социалистическую индустрию, то этого можно добиться лишь через максимальное обложение налогами крестьянского хозяйства.

Опасность перерождения была велика и с другой точки зрения. И если внешние угрозы были зримы, их можно было наглядно видеть, то внутренние были незримы, и их понимание требует особого теоретического умения их видеть. СССР был второй сверхдержавой во второй половине XX века, имел очень мощную армию, но он рухнул, и никакая армия его не спасла, потому что в стране на всех уровнях победило мещанство, победила тенденция на постоянный рост материального потребления при полном равнодушии к духовной стороне возникавшего нового человека.

Гениальная идея НЭПа оказалась преждевременной. И даже не столько преждевременной, сколько нереализуемой вследствие отсутствия опыта строительства социализма. НЭП закончился в 1929 году. Сталин взял на себя ответственность за реализацию другой модели социализма. Была построена антикапиталистическая административная модель социализма, в которой не нашлось места практически для всех положений НЭПа. Поиск эффективно работающего соединения государственного интереса и частного интереса, к которому стремился Ленин, окончился полным поражением частного интереса в пользу государственного интереса. Но уже к середине 50-х годов модель административного социализма исчерпала свою положительную историческую роль.

Провозглашённая перестройка в середине 80-х годов началась фактически с реабилитации многих положений НЭПа. Нэповские идеи Ленина стали предметом интенсивного, но очень кратковременного обсуждения в позднем советском обществе. В конечном счёте, в результате политики Горбачёва возрождённый им частный капиталистический интерес победил государственный интерес. Потому и потерпел поражение советский социализм.

Великое и непреходящее значение ленинского НЭПа заключается в том, и это

теперь общепризнано, что НЭП – это составная и неотъемлемая часть строительства современного социализма с национальной спецификой в не-западных государствах.

Достижения социалистического Китая - пример успешного использования основных положений НЭПа

Итак, история Советского Союза дала нам две трагические неудачи применения нэповской теории на практике. Но есть блестящий пример использования основных положений НЭПа в новых конкретно-исторических условиях последних десятилетий XX века. Это - успешное строительство социализма с китайской спецификой в современном социалистическом Китае.

В рамках настоящей статьи мы ограничимся лишь самыми общими суждениями и выводами. Коммунистическая партия Китая открыла путь социализма с китайской спецификой, обосновала его теоретически и доказала на практике его истинность и эффективность. Как подчеркнул Си Цзиньпин на XIX съезде КПК, «в XXI веке научный социализм приобрёл в Китае могучую жизнеспособность и жизненную энергию, и сейчас над миром высоко реет великое знамя социализма с китайской спецификой. Это означает, что непрерывное развитие пути, теории, строя и культуры социализма с китайской спецификой открыло развивающимся странам новые пути к модернизации, предоставило совершенно новые альтернативы странам и нациям, стремящимся ускорить своё развитие и желающим сохранить собственную независимость. Таким образом, Китай привнёс китайскую мудрость и китайский вариант для решения проблем человечества» [17]. Многие спорные вопросы марксизма сегодня перестают быть спорными в свете выдающихся достижений китайской общественной мысли, полученных за 40 лет движения Китая по пути реформ и открытости.

Среди достижений выделим, во-первых, законное признание права частной собственности. В либеральном секторе общественного сознания России доминирует мнение, согласно которому Китай является капиталистической страной. Социалистическая фразеология, - это мол пропаганда, а социально-экономические реформы в КНР есть не что иное, как строительство капитализма под знаменем социализма. Достаточно в этой связи сослаться на слова Ленина о принципиальной смене взгляда на социализм в теории НЭПа, чтобы понять ошибочность таких оценок. Создание в Китае системы социалистической рыночной экономики и её дальнейшее совершенствование является марксистским решением вопроса о путях и средствах строительства социализма в не-западных странах. Тем более, что рынок, банковская система, частная собственность не остались в наследство от капиталистического Китая: такого наследства у Китая почти не было. Они были созданы социалистическим государством, встроены в общество и используются им как важные и эффективные инструменты, способствующие экономическому развитию и процветанию государства. Наличие этих инструментов не даёт оснований считать, что Китай идёт по капитали-

стическому пути, хотя оно и приносит с собой немалое количество сложных проблем ввиду явного несовершенства общества на начальной стадии социализма. В Китае есть слой богатых людей, сложился регулируемый государственной властью капиталистический сектор в экономике, но нет капитализма как общественного строя. Власть принадлежит народу в лице социалистического государства. Поэтому сомнительным является утверждение о неизбежном обострении борьбы капитализма и социализма в современном Китае.

Во-вторых. Выдающимся достижением китайской социалистической мысли явилось признание необходимости гражданского мира как важнейшего условия строительства социализма с китайской спецификой. В современном Китае реализована ленинская идея гражданского мира в условиях НЭПа. В результате действия внутренних и международных фактов, классовая борьба в Китае будет ещё существовать в ограниченном масштабе в течение длительного времени, а иногда может при определённых условиях обостряться, но это не есть главное противоречие. КПК остаётся «авангардом рабочего класса», но в тоже время провозглашает себя «авангардом всего китайского народа и китайской нации», а поскольку предприниматели тоже являются частью этого народа и этой нации, то это даёт им право вступать в ряды «строителей социализма с китайской спецификой». Партия уважает людей труда, но гарантирует защиту всех легальных трудовых и легальных нетрудовых доходов. Партия поддерживает и подтверждает ведущую роль государственного сектора, но всеми силами поощряет и развитие частной экономики.

И, в-третьих. Идея гражданского мира полностью коррелирует с призывом партии к народам всех стран общими усилиями строить сообщество единой судьбы человечества, создавать чистый и прекрасный мир, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность, т. е. создание «персонифицированной экономики», построенной с учётом созидательных особенностей каждого работника.

Ленинские идеи свершения социалистической революции и ленинские идеи нэповского понимания реформ раскрывают удивительную новизну и оригинальность ленинской теоретической мысли, её огромную значимость для социалистических преобразований, в первую очередь, в не-западных странах в XXI веке. Универсальность этих идей мы здесь понимаем в том смысле, что необходимо проверять, как говорил Ленин, в какой момент, при каких обстоятельствах, в какой области действия надо уметь действовать по-революционному и в какой момент, при каких обстоятельствах и в какой области действия надо уметь перейти к действиям реформистским. В этом главный залог новых успехов коммунистических партий, вооружённых ленинской теорией в деле социалистического преобразования современного мира.

Литература

1. XIV конференция РКП(б): стенографический отчёт. М.: 1925, с. 85.
 2. Бухарин Н.И. О новой экономической политике и наших задачах //Большевик.1926. №9-10, с. 12.
 3. Бухарин Н.И. Три речи. М. – Л., 1926.
 4. Двенадцатый съезд РКП(б), 17-25 апреля 1923 года. Стенографический отчёт. М.: 1968.
 5. Ленин В.И. III Конгресс Коммунистического Интернационала. Доклад о тактике РКП. 5 июля. // Ленин В.И. Полн. собр. Соч. Т. 44, с. 37.
 6. Ленин В.И. IX Всероссийский съезд Советов. 23-28 декабря 1921 г.// Ленин В.И. Полн. собр. Соч. Т. 44. с. 296, 312.
 7. Ленин В.И. Как нам реорганизовать Рабкрин // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 45, с. 387.
 8. Ленин В.И. О значении золота теперь и после полной победы социализма // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 44.
 9. Ленин В.И. О кооперации. // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 45. с. 370, 372, 376.
 10. Ленин В.И. Пленум ВЦСПС 11 апреля 1919 г. Заключительное слово по докладу // Ленин В.И. Т. 38, с. 295.
 11. Ленин В.И. Политический отчёт Центрального Комитета РКП(б) 27 марта. XI съезд РКП(б) 27 марта-2 апреля 1922 г. // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., Т. 45.
 12. Ленин В.И. Речь на Пленуме Московского Совета 20 ноября 1922 г. // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 45, с. 309, 308.
 13. Ленин В.И. Речь о внешнем и внутреннем положении на беспартийной конференции красноармейцев ходынского гарнизона 15 июля 1919 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39, с. 111.
 14. Ленин В.И. Седьмой экстренный съезд РКП(б). Политический отчёт Центрального Комитета 7 марта // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. т. 36, с. 16.
 15. Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 34, с. 320-321.
 16. КПСС в резолюциях... Т. 3. М.: 1984.
 17. Си Цзиньпин. Полный текст доклада на 19-м съезде КПК 2017.11.04 <http://ru.china-embassy.org/rus/ztdb/19sjd/t1507487.htm> (дата обращения 12.03.2018).
 18. Сталин И.В. Вопросы ленинизма. 9-е изд. М.: 1933, с. 127-129.
 19. Сталин И.В. Соч., М.: 1947. Т. 7. с. 123-126.
 20. Троцкий Л.Д. «1905». М.: 1922 // Предисловие, с. 4.
 21. Шевченко В.Н. Значение исторического опыта современного Китая для России и других государств-цивилизаций. // Философские науки. 2016. №8, с. 17-33.
-